

PROFILAKTIKA INSPEKTORINING VOYAGA YETMAGANLARNI O‘QUV TARBIYA MUASASASIGA JOYLASHTIRISHNING MAQSAD VA SABABLARI

Axtamov Bexzodjon Anvar o‘g‘li¹

O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

3-o‘quv kursi kursanti¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17714216>

Annotatsiya. Ushbu maqolada profilaktika inspektorining voyaga yetmaganlar o‘rtasida huquqbuzarliklarning oldini olishdagi roli hamda ularni ixtisoslashtirilgan o‘quv-tarbiya muassasalariga joylashtirish jarayonining mohiyati yoritilgan. Muallif tomonidan bunday muassasalarga joylashtirishning asosiy maqsadlari — voyaga yetmaganlarni huquqbuzarlikdan qaytarish, ularning xavfsizligini ta‘minlash, psixologikpedagogik yordam ko‘rsatish va ijtimoiy moslashtirish ekanligi ta‘kidlanadi. Shuningdek, joylashtirishga sabab bo‘ladigan omillar — oilaviy nazoratsizlik, takroriy huquqbuzarliklar, ta‘limdan bo‘yin tovlanishi hamda salbiy muhit ta‘siri — tahlil qilinadi. Maqola profilaktika inspektorlari faoliyatining ahamiyatini ochib beradi va voyaga yetmaganlar bilan ishlashda kompleks yondashuvning zarurligini asoslaydigan amalga oshirilayotgan profilaktik tadbirlar tahlil qilingan.

Abstract. This article highlights the role of the prevention inspector in preventing juvenile delinquency and explains the process of placing minors in specialized educational and training institutions. The author emphasizes that the main purposes of placing minors in such institutions are to prevent them from committing offenses, ensure their safety, provide psychological and pedagogical assistance, and support their social adaptation. The article also analyzes the factors that lead to such placement, including lack of parental supervision, repeated offenses, avoidance of education, and the

influence of a negative environment. It underscores the importance of the prevention inspector's activities and justifies the need for a comprehensive approach to working with minors.

Kalit so'zlari. Profilaktika inspektori, ixtisoslashtirilgan muassasa, hamkorlik, profilaktika tadbirlari, huquqbuzarliklar profilaktikasi, Óquv tarbiya.

Keywords. Prevention inspector, Specialized Institution, Education and Upbringing yoki Educational and Training Process cooperation, preventive measures, crime prevention.

Yoshlar tarbiyasi, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish har bir jamiyat taraqqiyotining muhim mezonlaridan biridir. O'zbekistonda voyaga yetmaganlar o'rtasida huquqbuzarliklarning oldini olish, ularni to'g'ri yo'lga yo'naltirish maqsadida profilaktika inspektorlari faoliyati alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu tizimning muhim bo'g'ini sifatida voyaga yetmaganlarni ixtisoslashtirilgan o'quv-tarbiya muassasalariga joylashtirish choralari qo'llanadi. Mazkur choralar jazolash emas, balki bola shaxsini tarbiyalash, uni jamiyatning to'laqonli a'zosi sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.. Bu yerda o'quvchilarga umumiy ta'lim bilan birga kasb-hunar o'rgatish, psixologik yordam ko'rsatish va ijtimoiy moslashtirish ishlari amalga oshiriladi. Bu faoliyat voyaga yetmaganlarni huquqbuzarlikdan qaytarishga xizmat qiladi.. Muassasaga joylashtirish orqali bolalar zararli muhitdan olib chiqiladi, ular to'g'ri yo'lga yo'naltiriladi va ularga kasb hunar o'rgatiladi.

Ba'zan voyaga yetmaganlar oilaviy zo'ravonlik, nazoratsizlik yoki ijtimoiy xavfli sharoitlar sabab o'z hohishidan tashqari xavf ostida qolishi mumkin. Bunday holatda ularni muassasaga joylashtirish ularning hayoti, sog'ligi, ruhiy holati va kelajagini himoyalashga xizmat qiladi.

Ko'plab voyaga yetmaganlar psixologik jarohatlar, oila bilan bog'liq muammolar yoki salbiy illatlar ta'siridan kelib chiqqan xulq buzilishlarini namoyon qiladi. Muassasalarda malakali psixologlar va pedagoglar ularni reabilitatsiya qilish, o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Muassasada o'quvchilarni kasb-hunarga o'rgatish, mehnat intizomi shakllantirish, kelajakda jamiyatni muvaffaqiyatli integratsiya qilish uchun zarur ko'nikmalar beriladi.

Voyaga yetmaganlarni joylashtirishning sabablaridan biri sifatida takroriy tartib-buzarliklar va huquqbuzarlik sodir etishlarini olishimiz mumkin. Agar voyaga yetmagan bir necha marotaba tartib qoidasini buzgan bo'lsa, ma'muriy javobgarlikka tortilgan bo'lsa yoki jinoyat sodir etishga moyilligi kuzatilsa, profilaktika inspektori ixtisoslashtirilgan o'quv tarbiya muassasasiga joylashtirish taklifini beradi.

Profilaktika inspektori o'z faoliyati davomida oilada befarqlik, e'tiborsizlik, bolaga munosib tarbiya berilmasligi, talim olishiga to'sqinlik qilish, ichkilikbozlik kabi holatlar aniqlansa, voyaga yetmagan ma'lum muddat ixtisoslashtirilgan muassasaga joylashtirilishi mumkin. Darslarga kelmaslik, ta'lim jarayonidan tamoman uzilish, ko'chada nazoratsiz yurish kabi holatlar ham joylashtirish uchun asos bo'ladi. Bundan tashqari voyaga yetmagan jinoyatchilar guruhiga qo'shib qolgan bo'lsa yoki salbiy muhit ta'sirida bo'lsa, muassasaga joylashtirish uning kelajakda og'ir jinoyat sodir etishini oldini oladi.

Profilaktika inspektori voyaga yetmagan bilan individual ishlaydi, uning shaxsiy xususiyatlari, oilaviy sharoiti, xulqidagi muammolarni o'rganadi va profilaktik suhbatlar o'tkazadi, ota-onalar bilan ishlaydi, psixologlar, pedagoglar, maktab ma'muriyati bilan hamkorlik qiladi,

zarurat tug'lganda voyaga yetmaganni maxsus muassasaga joylashtirish bo'yicha taklif beradi.

Voyaga yetmaganlarni ixtisoslashtirilgan o'quv-tarbiya muassasalariga joylashtirish — jazolashga qaratilgan chora emas. Aksincha, bu profilaktika inspektorlari tomonidan bolani jamiyatga qayta moslashtirish, uni salbiy muhitdan himoya qilish, ta'lim-tarbiya berish va kelajakda to'g'ri yo'lga yo'naltirish uchun qo'llaniladigan muhim pedagogik va ijtimoiy mexanizmdir. Ushbu tizimning samarali ishlashi yoshlar tarbiyasida ijobiy natijalar beradi va kelajak avlodning sog'lom shakllanishiga xizmat qiladi.

REFERENCES:

1. O'zbekiston Respublikasining "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi Qonuni. 2014 yil 14 may;
2. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim to'g'risida"gi Qonun 1997
3. Voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasi to'g'risida"gi Qonun (2010-yil 29-sentabr)
4. "Ixtisoslashtirilgan o'quv tarbiya muasasalari faoliyatini tubda takomillashtirish to'g'risidagi"PQ-4342 son.